

Dificultades en el proceso de crear una filosofía para la Ingeniería del Software

Meena Sharma¹

Saket Arvind²

¹ meenaS@imsc.in

² saketA@imsc.in

Instituto de las Ciencias Matemáticas. Chennai, India

Resumen – En este trabajo se revisan y discuten algunos de los problemas en la filosofía de la Ingeniería del Software y se señalan otros que merecen alguna atención en trabajos futuros. En parte, el artículo es una especie de respuesta a la opinión de Rombach y Seelisch [8] de que, *hasta el momento, no existe una teoría concisa y practicable de la Ingeniería del Software*. Sin embargo, la mayoría de comentarios críticos y meta-teóricos provienen de científicos e ingenieros de software con mentalidad filosófica, por lo que en este sentido aún se espera un discurso más interdisciplinario junto con filósofos de la ciencia, pero también con historiadores de la ciencia, sociólogos de la ciencia, etc.

Palabras clave – Ingeniería del Software, Ciencias Computacionales, Filosofía, Teoría Filosófica, Filosofía de la Ciencia.

Difficulties in the process of creating a philosophy for Software Engineering

Abstract – In this paper are revised and discussed some of the problems in the philosophy of Software Engineering and points out others that deserve some attention in future works. In part, the article is a kind of response to the opinion of Rombach and Seelisch [8] that, *to date, there is no concise and practicable theory of Software Engineering*. However, most critical and meta-theoretical comments come from philosophically minded software scientists and engineers, so in this sense, a more interdisciplinary discourse is still expected along with philosophers of science, but also with historians of science, sociologists of science, etc.

Keywords – Software Engineering, Computational Sciences, Philosophy, Philosophical Theory, Philosophy of Science.

1. INTRODUCCIÓN

El llamado a la meta teoría filosófica de la ciencia y la ingeniería del software se debe tanto al éxito como a los problemas, deficiencias y fallas experimentados en los procesos de esta todavía joven disciplina. Si esta área del conocimiento no hubiera tenido éxito hasta el momento, probablemente se hubiera desvanecido tan rápido como surgió, y de esta manera no fuera más que una nota a pie de página en los libros sobre la historia de la ciencia y no una disciplina de investigación continua. Gracias a su actividad como tecnología habilitadora se generó la revolución global inducida por Internet y la telefonía móvil, que cambió los hábitos sociales en todo el mundo.

Por otro lado, si la Ingeniería del Software hubiera tenido éxito desde un comienzo, sin los tropiezos conocidos hasta el momento, lo más probable es que la humanidad estuviera complacida a la luz de sus progresos y no se tuviera ninguna motivación para la profunda reflexión crítica a la que se somete continuamente. Probablemente el ejemplo más conocido de las consecuencias de los defectos del software es la caída del Ariane5 en 1996. Como se sabe hoy, la causa de ese costoso accidente fue un error en el software: un error de tipo numérico después de que el programa de control del dispositivo funcionara incorrectamente desde el sistema de Ariane4. Luego de que se acoplara al hardware, ligeramente diferente, del Ariane5. De este tipo de padecimientos es que surge la filosofía.

La filosofía de las Ciencias Computacionales trata especialmente de problemas y preguntas alrededor de la naturaleza de la computación como un proceso en el tiempo, lo físico o no físico de la información [1], o la cuestión de si lo computacional pertenece o no al grupo de las ciencias matemáticas o naturales [2]. Otra pregunta que surge al respecto es por qué el tema de la filosofía de la Ingeniería del Software se debería ubicar en la filosofía de las Ciencias Computacionales. Pero esto se puede justificar desde la concepción de que la primera es un sub campo de la segunda o, como dirían algunos, porque la Ingeniería del Software se basa en las Ciencias Computacionales. De todos modos, cualquiera que sea la respuesta que se pueda inferir, se puede afirmar con alto grado de certeza que la Ingeniería del Software aún no se tiene suficientemente en cuenta en los intentos de una comprensión filosófica de las Ciencias

Computacionales. No obstante, existen varias reflexiones científico-filosóficas sobre diversos temas de la Ingeniería del Software en el contexto de las Ciencias Computacionales que, en conjunto, seguramente no se han explorado exhaustivamente, pero que se reflejan filosóficamente. Por ejemplo, la ontología de los objetos [3], la filosofía de verificación de programas [4, 5] y el concepto de modelos en las Ciencias Computacionales [6, 7].

En este trabajo se revisan y discuten algunos de los problemas en la filosofía de la Ingeniería del Software y se señalan otros que merecen alguna atención en trabajos futuros. En parte, el artículo es una especie de respuesta a la opinión de Rombach y Seelisch [8] de que, *hasta el momento, no existe una teoría concisa y practicable de la Ingeniería del Software*. Sin embargo, la mayoría de comentarios críticos y meta-teóricos provienen de científicos e ingenieros de software con mentalidad filosófica, por lo que en este sentido aún se espera un discurso más interdisciplinario junto con filósofos de la ciencia, pero también con historiadores de la ciencia, sociólogos de la ciencia, etc.

Algunos autores presentan discusiones acerca de los paradigmas de las Ciencias Computacionales [10, 11] en los asocian a la Ingeniería del Software con cuestiones tecnocráticas. Aunque se pueda considerar que este paradigma se puede conjeturar por razones metodológicas, es decir, como una entidad metodológica ideal sin mucho fundamento en la realidad. Pero para estos autores lo tecnocrático no solo es directo y patético, sino que también se ha apoderado de las Ciencias Computacionales, al menos a nivel de financiamiento y otras formas de decisión, una singularidad que afecta a la dirección que está tomando este campo de investigación.

Además, identifican diferentes fundamentos y presuposiciones filosóficas en diversas áreas filosóficas, tales como la ontología (lo que hay), la epistemología (lo que se puede saber) y la metodología (cómo se puede alcanzar el conocimiento). En este artículo también se identifican y discuten paradigmas diferentes de la Ingeniería del Software y se presenta un análisis crítico a su asociación con lo tecnocrático de las Ciencias Computacionales.

Los autores también sugieren algunos temas, posiblemente prometedores, para futuras investigaciones en la filosofía de la Ingeniería del

Software, que no se pudieron tratar en este trabajo en aras de la cohesión temática. A lo largo del resto del contenido, se espera que el lector tenga algún conocimiento básico de la Ingeniería del Software como disciplina académica e industrial y de la filosofía de las Ciencias Computacionales.

2. ACERCA DE LOS FUNDAMENTOS DE LAS CIENCIAS

Como se conoce, a menudo hay problemas científicos y filosóficos más profundos detrás de las fachadas de las diferencias paradigmáticas obvias. Este también es el caso de la Ingeniería del Software, aunque el término paradigma, hoy considerado bastante moderno, no se debe usar de forma inflacionaria, o de lo contrario perdería sus atributos Kuhnianos particularmente importantes del dominio histórico y la inconmensurabilidad sistemática.

De todos modos, el problema científico-filosófico detrás de un paradigma es, en muchos casos, algo que los constructivistas llaman *problema de origen*, es decir, el problema sobre cómo establecer los fundamentos conceptuales de una ciencia particular de manera consistente y sin mendicidad. Incluso si no se es partidario ardiente del constructivismo metodológico, se tiene que dar crédito a los protagonistas de esa escuela filosófica por sus investigaciones sinceras en el contexto del problema de origen.

Si bien los constructivistas metodológicos abordaron este problema de manera pragmática, no muy similar a los pensamientos de Heidegger sobre el *mundo* y el *equipamiento*, el problema de origen también tiene un aspecto terminológico que se revela en las palabras, términos, nociones o conceptos que se usan axiomáticamente en el sistema terminológico de una teoría científica, pero que no los explica esencialmente su ciencia particular.

Hablando metafóricamente, esos términos y nociones fundamentales no explicados son *puertas* a través de las cuales se puede pasar del dominio de una ciencia particular al dominio de la filosofía. En algunas ciencias tradicionales es bien conocido el concepto de puerta:

- En biología: la *vida* se describe en amplitud, pero no se explica esencialmente en su naturaleza profunda.
- En física: *energía* y *fuerza* siguen siendo dos misterios metafísicos bien descritos.

- En las estadísticas estocásticas y matemáticas: se cuantifica, pero en esencia no se clarifica la idea importada de *probabilidad* o *posibilidad*.
- En las lógicas formales: se usa, pero no se explica profundamente la noción de *verdad*.
- En la jurisprudencia: la noción de *ley* se basa en la idea de justicia, pero no se puede dar una definición definitiva de *justicia* dentro del propio marco legal.
- En Ciencias Computacionales: así como en teoría de la información, se utiliza la idea de *información*, pero no se puede explicar su significado más profundo dentro del marco teórico de esta ciencia.
- En las matemáticas clásicas: se da por sentado una comprensión previa de la noción de *prueba* más allá de las operaciones simbólicas.
- En psicología: los conceptos de *alma* y *mente* conducen directamente a uno de los problemas más antiguos del pensamiento filosófico.

En esta parte los historiadores de la ciencia notarán una *disputa fundacional*, es decir, una disputa metodológica y metacientífica que tiene la tendencia a surgir particularmente en los umbrales de esas puertas entre la ciencia y la filosofía. En última instancia, en todas esas disputas fundacionales está en juego el problema de la metafísica: ¿Se reconocerá y admitirá a la metafísica, sí o no? Los enfrentamientos en la mayoría de estos ejemplos son usualmente entre algún tipo de positivistas / empiristas / formalistas / conductistas / reduccionistas / materialistas, por un lado, frente a algún tipo de platonistas / holistas / racionalistas / idealistas en el otro.

Se puede mencionar, por ejemplo, el debate acerca del vitalismo entre la meta-biología y la filosofía de la naturaleza, o la avalancha de teorías modernas sobre la verdad detrás de las escenas de la sociolingüística, la hermenéutica textual y las lógicas matemáticas, o la disputa fundacional de la meta matemáticas sobre la noción de prueba, que condujo al desarrollo de la teoría de la prueba y el intuicionismo. En las Ciencias Computacionales se discute acerca del empirismo versus el racionalismo.

Mientras que se ha entregado un análisis de fundamentos para el dominio de las Ciencias Computacionales y se identifica, o por lo menos se asocia, a la Ingeniería del Software como un paradigma particular en ellas [10], en este artículo

se analizan además diferentes *flujos* filosóficos dentro de la propia Ingeniería del Software, que otros tratan como una entidad monolítica sin ninguna fricción interna ni facciones. Actualmente se puede observar algún tipo de disputa sobre la base de la Ingeniería del Software, es decir, la que existe entre la ingeniería ágil y las metodologías centradas en procesos o, en otros términos, *humanistas* frente a *formalistas*. Esta disputa en la Ingeniería del Software también se relaciona con la cuestión de si es o no una sub-ciencia de las Ciencias Computacionales, e, incluso más problemática, de si la Ingeniería del Software es o no una instancia de la ciencia en absoluto. Sin embargo, antes de continuar la discusión sobre estos problemas filosóficos, se deben hacer algunas aclaraciones sobre qué es Ingeniería del Software y sobre qué es el software en sí.

3. LO ONTOLÓGICO DEL SOFTWARE

Ya se ha escrito mucho sobre el estatus ontológico de los programas informáticos o software donde se describen como una *entidad no material* [11-13], pero hasta ahora todavía persiste cierta ambigüedad acerca de las nociones de *software* y *programas de computador* que merecen alguna aclaración adicional, es decir, hay que definir si son conceptos equivalentes, o si tienen alguna relación de inclusión unidireccional entre sí, pero este asunto no es el tema principal de este artículo.

Para comprender este trabajo es suficiente con entender la naturaleza inmaterial del software en términos de la anécdota que se cuenta desde los primeros días de la computación: *había un científico computacional que viajaba por barco a alguna conferencia en el extranjero y el capitán de la embarcación se quejó de que el software en el equipaje del científico, lleno de tarjetas perforadas legibles por computador, era demasiado pesado. Entonces el viajero le respondió: "¡Mi software no pesa nada! ¿Ves los agujeros en estas tarjetas perforadas? ¡Esos agujeros son el software!*

En aras de la argumentación y sin perjuicio de las referencias mencionadas sobre el estatus ontológico, debemos entender al software como texto, pero no el papel o cualquier otro sustrato material en el que se encuentre escrito. Como un poema, el software también tiene cualidades estéticas, que a menudo se olvidan en la literatura sobre su ontología, tales como forma y legibilidad. Lo que distingue un módulo de software de un poema es su interpretabilidad y ejecutabilidad por parte de algún tipo de máquina, o, en lenguaje

simple: a diferencia de un poema, el software puede decirle a un computador qué hacer. Estas características recuerdan, por ejemplo, a una receta, que también es texto, sin embargo, le puede decir a un panadero cómo hacer un pastel. Por lo tanto, en este sentido amplio del término, incluso una receta se podría considerar software, por lo que las diferencias específicas entre este y los programas de computador realmente ejecutables se encuentran principalmente en el grado de detalle y la precisión relacionados con la descripción algorítmica de los pasos computacionales ejecutables [14].

Esta categorización del código de software como texto no se debe confundir con un artilugio hermenéutico posmodernista de moda, porque tiene su justificación en el principio de construcción de la arquitectura de hardware de von-Neumann, en la que tanto las *instrucciones* como los *datos* se almacenan como patrones de bits, es decir, texto, que no se distinguen entre sí en la misma sección de almacenamiento; por lo que si un patrón de bits en alguna celda RAM se interpreta como instrucción o como datos depende principalmente de las operaciones de la máquina.

De todos modos, sobre la base de la simple noción de software es justo decir que la Ingeniería del Software es tanto la teoría (ciencia) de capturar software, como la práctica (industria) de hacerlo de la mejor manera posible. Por lo que el calificador *mejor posible* se refiere tanto a la calidad del método de producción (proceso) como a la calidad del software como entregable, resultado (producto) de ese proceso de producción. Para aclarar en términos de la analogía de receta, tener en cuenta que el ingeniero de software no es el cocinero, ¡y que el software no es el pastel! Más bien: el ingeniero es como alguien que crea recetas para el panadero, de manera que el panadero (computador) pueda hornear pasteles (resultados de salida, resultados de cálculos) sobre la base de una receta determinada. Esta simple analogía es todo lo que hay que tener en cuenta sobre el software y la Ingeniería del Software para comprender lo que sigue en este documento.

4. RACIONALISMO Y EMPIRISMO EN LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

A la Ingeniería del Software se ha atacado con visiones Feyerabendistas, especialmente a la rama académica [15] y otros afirman que hoy en día,

aunque es vista como altamente relevante, todavía no es lo suficientemente madura porque la mayoría de los resultados de la investigación científica o académica no llegan a la práctica industrial o comercial del software, es decir, que la brecha de conocimiento entre la investigación y la práctica se está ampliando [16]. Además, argumentan que esta brecha entre la teoría y la práctica se debe a una tremenda falta de evidencia empírica sobre los beneficios y las limitaciones de los nuevos métodos y herramientas de la Ingeniería del Software en ambos lados.

En consecuencia, esas declaraciones de problemas conducen a preguntas más filosóficas de la ciencia sobre el estatus de la Ingeniería del Software acerca de si es o no una disciplina empírica y si es así, hasta qué punto. La afirmación principal de este trabajo es que en las deficiencias típicas en la práctica el trabajo de los ingenieros de software, tal como los presenciamos hoy, es el resultado de hechos empíricos perdidos o no reconocidos. Descubrir esos hechos mediante estudios empíricos es la única forma de obtener información sobre cómo mejorar el desarrollo de software, es decir, lograr información sobre la disciplina de la Ingeniería del Software [16]. En estas afirmaciones se pueden detectar dos problemas científicos-filosóficos relevantes:

1. Cómo salvar la brecha de la categoría de la ontología (*descubrir hechos*) a la deontología (*cómo mejorar el desarrollo de software*) sin cometer la notoria falacia naturalista.
2. Qué tipo de investigaciones pueden admitirse metodológicamente como *estudios empíricos* si la Ingeniería del Software en general no ocurre en el entorno cerrado de un laboratorio químico bien controlado [17].

Además, Rombach y Seelisch [16] identifican dos razones clave para los problemas prácticos actuales de la Ingeniería del Software: 1) el incumplimiento de los principios de las mejores prácticas, y 2) la no existencia de evidencia creíble con respecto a los efectos del método y las herramientas, que los guía a la discusión meta-disciplinar de la relación con las Ciencias Computacionales. Sobre esta relación se puede afirmar que las Ciencias Computacionales es la ciencia bien establecida de los computadores, los algoritmos, los programas y las estructuras de datos y, al igual que la física, su cuerpo de conocimiento se caracteriza por hechos, leyes y teorías. Pero, mientras que la física se ocupa de las

leyes naturales del mundo físico, las Ciencias Computacionales son un cuerpo de leyes cognitivas y, cuando la Ingeniería del Software se ocupa de la creación de grandes artefactos de software, su función es más similar a la Ingeniería Mecánica y Eléctrica, cuyo objetivo es crear grandes artefactos mecánicos o electrónicos.

En este sentido, la Ingeniería del Software se puede ver como un conjunto analógico de métodos para desarrollar software, basado en resultados fundamentales de las Ciencias Computacionales. Por lo tanto, en contraste con el punto de vista de que apareció como un paradigma particular de éstas, es decir, una forma particular de hacer ciencia computacional, se debe entender que apareció como una disciplina de ingeniería autónoma, sobre la base de las Ciencias Computacionales.

Académicamente, esta diversidad dentro del campo de las Ciencias Computacionales se refleja en la ubicación de los departamentos relacionados en diferentes universidades, típicamente, con algunas excepciones, en facultades de matemáticas y ciencias naturales, en facultades de ingeniería y tecnología, incluso como una facultad de Ciencias Computacionales por derecho propio.

Pero en realidad la situación es aún más complicada, porque existen universidades en las que algunas cátedras de Ciencias Computacionales pertenecen incluso a diferentes facultades, aunque todas son Ciencias Computacionales. Entonces, se puede decir que diferentes paradigmas pueden ser predominantes en diferentes sub áreas de Ciencias Computacionales (y de la Ingeniería del Software), pero sería un error decir que existen diferentes paradigmas de las Ciencias Computacionales como tal, especialmente si se tiene en cuenta que todo el esquema se basa en gran medida en la ontología de *qué es un programa informático*.

Tal como se ha analizado hasta ahora, parece justo decir que la Ingeniería del Software no es solo una sub área (ni un paradigma) de las Ciencias Computacionales, ya que esencialmente implica actividades como la gestión de proyectos, sobre los cuales no tratan éstas; ni que simplemente se basa en ellas mediante una relación unidireccional, porque varios temas de las Ciencias Computacionales también son sistemas software a gran escala y no existirían sin la existencia de exitosos métodos de Ingeniería del Software; lo mismo es cierto incluso para el diseño

de hardware, que depende cada vez más de las herramientas de modelado basadas en software.

Sin embargo, acerca del estatus ontológico del software Broy y Rombach [18] señalan que el software es un potenciador de las capacidades intelectuales de los usuarios, mientras que el hardware es un potenciador de sus capacidades corporales.

Este pensamiento remite directamente a la teoría de la máquina clásica, formulada en 1877 por el filósofo de la técnica y la ingeniería Kapp. Además, de acuerdo con la noción de *equipo* de Heidegger, un sistema de software de computador se denomina en otras partes como *equipo de reflexión*, en contraste con el de *equipo de trabajo* del mundo material. Aquí existe realmente otra interfaz entre la filosofía de las Ciencias Computacionales, la filosofía de la Ingeniería del Software y una filosofía general de la técnica y la tecnología.

5. CONCLUSIONES

A partir de la discusión de los paradigmas de las Ciencias Computacionales este trabajo plantea la pregunta si en el dominio de la filosofía de las Ciencias Computacionales, incluida la Ingeniería del Software, se podría asignar directamente una filosofía más general a la Ingeniería del Software. Se encontró que no todos argumentos analizados son directamente aplicables en este caso y, por lo tanto, se describen varias razones. Pero la cuestión sobre qué tanto es Ingeniería la Ingeniería del Software es un tema importante que también debe considerarse como una continuación de este artículo.

Además, se puede resumir que existen diferencias adicionales entre las diferentes disciplinas ingenieriles en lo que respecta a sus esfuerzos en las categorías de diseño y reproducción. Por ejemplo, en el caso del diseño y la construcción de una tostadora de pan en la industria de producción clásica:

1. En un primer proceso, un diseñador industrial diseña un prototipo que es una cosa relativamente simple.
2. Luego, en un segundo y más complicado proceso, los ingenieros de producción tienen que diseñar la maquinaria mediante la cual los componentes del prototipo se pueden producir y ensamblar en una fábrica para la producción en masa.

Por el contrario, en la Ingeniería del Software todos los esfuerzos mentales tienen que ser invertidos en el diseño del prototipo software, el cual tiene una complejidad estructural considerablemente mayor que la del ejemplo. Por otro lado, la multiplicación masiva del producto software viene casi gratis y, debido a que es software (*información inmaterial*), se puede simplemente copiar en casi cualquier computador disponible.

Muchos productos software parecen inapropiados o no cumplen con el propósito previsto, simplemente porque en muchos casos no se sabe cómo hacer las cosas y se carece de conocimiento procesal en muchos dominios y circunstancias relacionados. Incluso se podría asumir una posición epistemológica muy radical y decir: No se tiene ningún conocimiento sobre algo a menos que sea un conocimiento procedimental (algorítmico) sobre cómo crearlo.

Esto está relacionado con el problema de lo que es la *creatividad*. Por eso es justo decir que los ingenieros de software tienen muy buen conocimiento de procedimientos sobre cómo crear un compilador, por lo tanto, *saben* muy bien cómo desarrollarlos. Por el contrario, no tienen conocimiento procedimental sobre cómo crear impresionantes obras de arte originales; por lo tanto, en términos radicales, no conocen el arte, no en el sentido fuerte de *saber* con el que conocen de compiladores.

También, en Ingeniería del Software en general, todavía tienen muy poco conocimiento (*procedimental*) sobre cómo crear un sistema software que cumpla adecuadamente con algún propósito arbitrario P. Este problema epistemológico se relaciona especialmente con los esfuerzos en curso en el sub campo de la ingeniería de software automatizado, donde se puede decir que, cuantos más procesos de creación de software se puedan automatizar (*algorítmicamente*) mejor se conocerá la Ingeniería del Software y viceversa. Pero no todos querrían asumir una posición epistemológica tan radical, porque no solo el conocimiento de la producción de procedimientos cuenta como conocimiento absoluto.

REFERENCIAS

- [1] Jansen Y. (2014). Physical and tangible information visualization. Thèse de doctorat. Université Paris-Sud.
- [2] Denning P. (2007). Computing is a Natural Science. Communications of the ACM 50(7), 13-18.

- [3] Morton T. (2013). *Realist magic: Objects, ontology, causality*. Open Humanities Press.
- [4] Fetzer J. (1998). Philosophy and Computer Science: Reflections on the program verification debate. In Bynum T. & Moor J. (Eds.), *The Digital Phoenix: How Computers are changing Philosophy* (pp. 253-273). Basil Blackwell.
- [5] Bringsjord S. (2015). A vindication of program verification. *History and Philosophy of Logic* 36(3), 262-277.
- [6] Fetzer J. (1999). The Role of models in Computer Science. *The Monist* 82, 20-36.
- [7] Pedersen T., Johansen C. & Jøsang, A. (2018). Behavioural Computer Science: An agenda for combining modelling of human and system behaviours. *Human-centric Computing and Information Sciences* 8(7), 1-20.
- [8] Rombach D. & Seelisch F. (2008). Formalisms in Software Engineering: Myths versus empirical facts. *Lecture Notes in Computer Science* 5082, 13-25.
- [9] Bolshakova E. (2006). Programming paradigms in Computer Science education. *International Journal Information Theories & Applications* 12, 285-290.
- [10] Eden A. (2007). Three paradigms of Computer Science. *Minds and Machines* 17(2), 135-167.
- [11] Colburn T. (1999). Software, Abstraction, and Ontology. *Philosophy of Computer Science* 82(1), 3-19.
- [12] Eden A. & Turner R. (2007). Problems in the ontology of computer programs. *Applied Ontology* 2(1), 13-36.
- [13] Stanford Encyclopedia of Philosophy (2017). [The Philosophy of Computer Science](#). Online [Dec 2018]
- [14] Cleland C. (2001). Recipes, algorithms, and programs. *Minds and Machines* 11(2), 219-237.
- [15] Tedre M. (2006). The development of computer science: A sociocultural perspective. Academic Dissertation. University of Joensuu.
- [16] Rombach D. & Seelisch F. (2008). Formalisms in Software Engineering: Myths versus Empirical Facts. *Lecture Notes in Computer Science* 5082, 13-25.
- [17] Wohlin C., Höst M. & Henningsson, K. (2003). Empirical research methods in Software Engineering. In Conradi R. & Wang A. (Eds.), *Empirical methods and studies in Software Engineering* (pp. 7-23). Springer.
- [18] Broy M. & Rombach D. (2002). Software Engineering: wurzeln, stand und perspektiven. *Informatik Spektrum* 16, 438-451.